

MEDIA MAYDONDA ZARARLI G'UYALARNING DISTRUKTIV VA G'AYRIINSONIY XUSUSIYATLARI

Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti

falsafa doktori (PhD) E-mail: toshmetovtuxtasin@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada global tarmoq – ulkan resurs ekanligi, allaqachon hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurgani, biroq bu resursdan kim va qanday maqsadlarda foydalanishi ham juda jiddiy masalalar sirasiga kirishi haqida tahlil qilingan. Shuningdek, davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda salohiyati ko'p jihatdan xalq ma'naviyatining yuksakligi va pokligiga, yoshlarimizning intellektual savodxonligiga, ular ongi va qalbida ma'naviyatning rivojlanganligiga chambarchas bog'liqligi, ijtimoiy tarmoqlardan tarqatilayotgan turli xil yot g'oyalarga qarshi yoshlarda mafkuraviy immunitetini shakllantirish zarurligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Davlat, jamiyat, targ'ibot, geosiyosat, axborot, globallashuv, kompyuter, internet, kommunikatsiya, g'oya, ma'naviyat, mafkura, immunitet, texnologiya, intellektual, vidual, xuruj, tahdid, manipulyatsiya, gedonizm, yevropasentrizm, ekstremizm, manqurt, ijtimoiy tarmoq, demokratiya.

Bugun axborot mafkurani singdirishning asosiy vositasi sifatida qaror topib, g'oyaviy omillar targ'ibotida yetakchi o'ringa chiqdi. Axborotning asosiy manbalari esa biz tadqiq etayotgan ijtimoiy tarmoqlarda ekanligi esa masalaga yanada jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Zero, insonlar ongini "manipulyatsiya" qilishga bo'lgan urinishlarni ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda muntazam uchratish mumkin. Taassufki, madaniy gegemoniya o'rnatish o'zga hududlarni o'z ta'sir doirasiga olish, inson ongini boshqarishning, ya'ni manipulyatsiyaning keng tarqalgan texnologiyasiga aylanmoqda. "Axborot urushlari jarayonida etnik kelib chiqishi bilan kekkayish, boshqa xalqlardan ustun bo'lish orzulari, boshqa millatni kamsitish singari illatlar jamiyatning alohida a'zolari ongiga manipulyatsion uslublarda o'rnashtirilishi hech kimga sir bo'lmay qoldi"[1].

Manipulyatsiya odamlarga tabiiy ravishda qarab, pisandsiz munosabatda bo'lish, yashirin boshqaruv yoki ishlov berishdir. "Manipulyatsiya (lot. Monipulus-qo'l harakati) – maxinatsiya, aldov, tovlamachilik, qalloblik orqali g'arazli maqsadga erishish",[2] demakdir. Zero, manipulyatsiya insonlar fe'l-atvorini boshqarishni, aniqrog'i, ommaning fikr va intilishlarini, ularning kayfiyati va ruhiy holatini

dasturlashtirishni nazarda tutadi. Manipulyatsiya – zo‘ravonlik emas, u insonda biror narsaga havas tug‘diruvchi vasvasa, uni yo‘ldan ozdirish usulidir. Tahlillar ko‘rsatmoqdaki, “...gegemonlik xohishidan voz kecha olmayotgan ayrim davlatlar hali-hanuz rivojlanayotgan mamlakatlarni o‘z ta‘siriga olishga urinmoqda, imperiyachilik kayfiyatidagi arboblarning demokratik g‘oyalari eksporti zavqiga berilib ketib, ba‘zida davr sinovidan omon chiqqan milliy qadriyatlarga nopisandlik qilmoqda. Geosiyosiy maqsadlarni ko‘zlab amalga oshirilayotgan axborot xurujlari ijtimoiy tarmoqlarga ko‘chmoqda”[3]. Darhaqiqat, global tarmoq – ulkan resurs. Biroq bu resursdan kim va qanday maqsadlarda foydalanishi ham juda jiddiy masalalar sirasiga kiradi. Xususan, ma‘lumotlarda keltirilishicha, bugunga kelib, internet tizimining ijtimoiy tarmog‘ida ma‘naviy, axloqiy tubanlikni “targ‘ib” etuvchi sahifalarning soni bir necha yuz millionni tashkil etmoqda. “Bugun shaxsni manqurtga aylantirish uchun Chingiz Aytmatov yozganidek, tuya terisini odamning taqir boshiga kiydirish shart emas. Endi sodir bo‘ladigan urushlar jang maydonida emas, balki mafkura poligonida yuz beradi. Shu jihatdan qaraganda, yoshlarning ko‘p vaqtini internetda behuda sarflashi katta fojiodir”[4]. Chunki global o‘zgarishlar mafkuraviy ta‘sir o‘tkazish ko‘lamini haddan ziyod kengaytirib, beqiyos darajada tezlatib yuborganida ham ko‘rinadi.

XXI asrda davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda salohiyati ko‘p jihatdan xalq ma‘naviyatining yuksakligi va pokligiga, yoshlarimizning intellektual savodxonligiga, ular ongi va qalbida ma‘naviyatning rivojlanganligiga chambarchas bog‘liqdir. Bu esa ijtimoiy tarmoqlardan tarqatilayotgan turli xil yot g‘oyalarga qarshi yoshlarning mafkuraviy immunitetining shakllanishiga bevosita aloqadordir.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, ekstremistik oqimlar esa o‘z maqsadlarini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot kommunikatsiyalaridan keng foydalanish, internet tizimining ijtimoiy tarmog‘i orqali turli tillarda targ‘ibot olib borish va puxta ishlangan strategiya asosida virtual jamoalar tuzishga harakat qilmoqdalar. Yirik terrorchi tashkilotlar o‘z saflariga faol tarzda ijtimoiy tarmoqlar orqali, asosan, 17-35 yosh oralig‘ida bo‘lgan kishilarni yollamoqda. Bunda psixologik ta‘sir samaradorligini yanada oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoq a‘zolarining sahifalari, qo‘yilayotgan rasmlar, sharh va izohlar hamda olib borilayotgan suhbat va mavzularni puxta o‘rganadi va shu asosida “nishon”ga olingan shaxsga mavzuga oid materiallar internetning “Facebook”, “Odnoklassniki”, “Vkontakte”, “Viber”, “Instagram”, “Telegram”, “WhatsApp”, “Twitter” va “TikTok” kabi keng auditoriyaga ega bo‘lgan ijtimoiy tarmoqlar orqali (yozma xabar, matn, fotosurat, stiker rasmlar, audio-video

rol) jo'natiladi va o'zaro aloqa yo'lga qo'yiladi. Natijada, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan yot va zararli g'oyalar ohangraboddek yoshlarni o'ziga jalb etib boradi.

Yoshlar orasida mutaassiblikka yo'g'rilgan bunday platformalar tobora ommalashib borayotgani ularda turli ko'rinishdagi buzg'unchi "fatvo"larning berib borilishi muammoning naqadar jiddiy ekanini ko'rsatadi. Yoshlar ongiga nima singdirilsa, o'sha muhrlanadi. Shuning uchun ham radikal oqimlar aynan yoshlarimizni o'z tuzog'iga ilintirishga harakat qiladilar. Ishonuvchanlik, kuch-g'ayrati, qiziqqonlik yoshlarni destruktiv oqimlar qo'lga tushib qolishiga sabab bo'ladi.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshi chegaralanmagan iste'molchilar ulardan turli maqsadlarda foydalanmoqdalar. Turli-tuman xorijiy saytlar buzg'unchilik, terrorchilik, behayolik, ekstremizm, fundametalizm kabi yot g'oyalarni yoyishga xizmat qilmoqda. Bularga e'tiborsiz munosabatda bo'lish mumkin emas.

Olimlarni o'ylantirayotgan dolzarb muammolaridan biri bu gedonizmdir. Gedonizm tarallabedodlarcha yashash, yoshlik zavqini surib, mehnatsiz hayot kechirishni targ'ib qiluvchi qarash. "Bu so'zning asl ma'nosi yunoncha bo'lib, insonning butun hayoti faqatgina rohatlanish, aysh-ishratdan iborat", degan o'ta bachkana g'oyani ilgari suradi. G'oyaning mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, unda, asosan, insonning mayl va ehtiyojlari jamiyatda o'rnatilgan ijtimoiy me'yorlarga qarama-qarshi qo'yiladi, insonning erkinligini cheklovchi va uning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etishga to'sqinlik qiluvchi har qanday shart va me'yorlarni inkor qiladi. Bu esa yoshlarimiz uchun o'ta xavfli g'oyadir.

Jahonda keng yoyilayotgan cho'pchak mafkuralardan yana biri "Yevroposentrizm" deb ataladi. Nomidan ham ko'rinib turganidek, unda G'arbdan andoza olish, unga taqlid qilish g'oyasi ilgari suriladi. Yevropasentrizm hammaboplikka da'vo qilayotgan mafkura bo'lib, unga ko'ra, barcha xalqlar bir xil taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi, faqat hozirgi kunda ular taraqqiyotning turli bosqichlarida turgani bois, bir-biridan farq qiladi. O'z taraqqiyot yo'lini belgilayotgan jamiyatlarga nisbatan Yevroposentrizm mafkurachilari "G'arb izidan bor – bu eng yaxshi dunyolardan biridir", deya "maslahat" beradi. Aslida esa bir xil dunyo qurish g'oyasi xom xayoldir. Zero, dunyoda ko'p sonli, rang-barang madaniyatlarning birgalikda mavjud bo'lishi, bir-birini to'ldirib, boyitib turishi insoniyat taraqqiyotining zaruriy sharti hisoblanadi. Insoniyatning hech bir bo'lagi butun dunyoda o'z hayot tarzini majburan tatbiq etishga haqli emas.

Shunday qilib, ijtimoiy hayotga ta'sir etuvchi o'zgarishlar, innovatsiyalar, eng avvalo, xalq, millat ongiga ma'lum bir qarashlar va g'oyalar tarzida kirib keladi. Ijtimoiy ongdan o'rin olgan qarashlar va g'oyalar xalqni, millatni harakatga keltiradi,

ularni ijtimoiy-madaniy jarayonlarning sub'ektiga aylantiradi. Shuning uchun qarashlar va g'oyalar shunchaki sub'ektiv voqeliklar emas, ular sub'ektlarni harakatga keltirish, ob'ektivlashtirish kuchiga ega. "Globallashuvni shakllantirayotgan va uni axborot xuruji yordamida o'zining "texnologik quroli"ga aylantirayotgan Yevropasentrizm negizida yevropacha hayot tarzini, fikrlashni, yashashni global voqelikka aylantirish yotadi"[5].

Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni global ahamiyatga ega bo'lib, ilmiy, texnikaviy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishning o'zagini tashkil etayotganligini ham his qilish mumkin. Bu jarayon ijtimoiy va shaxsiy hayotning deyarli barcha sohalarida sifat o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Axborotlashgan jamiyat rivojlanishi ta'sirida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va madaniy-ma'naviy hayotda tub o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Aytish joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizga nisbatan ham axborot-psixologik tahdidlar sodir etilmoqda. Barchamiz bugungi hayot oldimizga qo'yayotgan bir haqiqatning ma'no-mazmunini tushunishimiz zarur. Bu haqiqat shundan iboratki, agarda kimda-kim bizning mustaqil taraqqiyot yo'limizni, orzu-maqсадlarimizga erishish yo'lini, yangi jamiyat qurish yo'lini to'smoqchi bo'lsa, avvalo, mustaqil dunyoqarashi shakllanib ulgurmagan yoshlarimizning ongi va ichki dunyosining mo'rtligidan foydalanib, ularning ma'naviyatini buzib, bizning azaliy tabiatimizni va muqaddas odatlarimizga mutlaqo zid bo'lgan g'oyalar bilan chalg'itib, o'zining g'arazli va jirkanch niyatlarini amalga oshirish yo'lida qurol qilib olishga urinish natijasida axborot tahdidlarini keltirib chiqaradi. "Axborot tahdidi – bu shaxs, elat, millat, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlariga xavf tug'diruvchi sharoit va omillar haqida to'plangan, qayta ishlangan holda manipulyatsiya shaklida axborot-kommunikatsiya tizimlari orqali tarqatiladigan qo'rqitish, do'q, po'pisa qilishga asoslangan xatarli xabarlar yig'indisi"[6]bo'lib, uning natijasida yoshlarning botiniy-axloqiy ongida shakllangan zohiriy ko'rinishdagi: toshbag'irlik, odamlarga yuzaki munosabatda bo'lish, g'amxo'rlik va rahm-shafqatning yo'qligi; subutsizlik; g'irromlik, ta'magirlik, vijdotsizlik, shaxsga befarqlik, kasbiga sovuqqonlik bilan qarash; axloq prinsiplari (insonparvarlik, jamoachilik, vatanparvarlik) va me'yorlarini (burch, vijdon, mas'uliyat, sha'n va qadr-qimmatlar) bila turib atayin buzish; malakali kasbiy bilim egalarini mensimaslik; odamlarga muntazam ravishda shubha bilan qarash, o'ch olish payida bo'lish, zahrini sochish; o'ziga berilgan vakolatlardan mutlaqo noto'g'ri foydalanish, lavozimini suiiste'mol qilishi kabi g'ayriinsoniy hatti-harakatlarni sodir etishlariga olib keladi. Buning natijasida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yoshlar o'rtasida jinoyat sodir etish, diniy

ekstremistik oqimlarga, terrorchi guruhlariga qo'shib ketish holatlari ko'payib borayotganligi kuzatilmogda. Biz yoshlarga bepisand, begonalarcha munosabatda bo'lsak, ular ham bizdan begonalashadi. O'qishdan, ishdan, jamiyatdan, davlatdan, boringki, hayotdan ko'ngli sovib, xalqimiz iborasi bilan aytganda, qo'lini yuvib, qo'ltig'iga uradi"⁶². Shuning uchun ham, yoshlarimizni zararli axborot tahdidlaridan himoya qilish har bir aqli raso ziyolilarimizning muqaddas burchiga aylanishi hayotiy zaruratdir. Ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'sirining oldini olish uchun yoshlarning ma'naviy salohiyatini oshirish, axborot almashish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalari orqali maxsus internet dasturlarini ko'proq tuzib, yoshlarga mo'ljallangan turli mavzular bo'yicha maqsadli sotsiopedagogik loyiha va tizimli dasturlarni tayyorlash va ularni doimiy tarzda yangilab borish maqsadga muvofiqdir. Aytish zarurki:

birinchidan, farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, avvalo, ularning ma'naviyatini yuksaltirishimiz zarur. Buning uchun chuqur egallangan bilim, tajriba, shuningdek, ajdodlarimizdan qolgan ulkan ma'naviy merosni tadqiq qilish zarur bo'ladi. Toki yoshlarimiz milliy o'zligini, dunyoni chuqur anglaydigan, zamonga hamnafas qadam tashlaydigan insonlar bo'lib yetishishi zarur. Ana shunda yot va zararli, odob-axloq tushunchalarini rad etadigan g'oyalar ularga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi;

ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarsiz zamonaviy dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo uning zararli oqibatlarini minimallashtirish va foydali tomonlarini targ'ib qilish bugungi kun talabidir. Shu sababli, o'sib kelayotgan yosh avlod ongi va tafakkurida zararli g'oyalarning mavjud bo'lmasligini ta'minlash, ularda ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri va maqsadli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish jamiyatimiz vakillari oldida turgan asosiy vazifalardandir.

REFERENCES

1. Саламов Ш.Н. Гоялар жанги (XIX-XX а.а. Туркистон ва Жанубий Кавказ). – Тошкент: Истиклол нури, 2017. – 288 б.
2. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашри, 2010. – Б. 292.
3. Муродова Ш. Ижтимоий тармоқ сўқмоқлари. –Тошкент: «Тафаккур», Ж. 2013. -№ 4. –Б. 21.

⁶² Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий баркамол ёшлар – бугунги ва эртанги кунимизнинг хал қилувчи кучидир // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж. 1. –Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б. 507-510.

4. Яхё Муҳаммад Амин. Интернетдаги таҳдидлардан химоя. –Тошкент: Моварауннаҳр, 2016. –Б. 5.
5. Nishanova O.J. Globallashuvning milliy-madaniy modellarga ta'siri. // Globallashuv sharoitida axborot tahdidlariga qarshi kurashishning zamonaviy texnologiyalarini yaratish muammolari: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. –B. 100.
6. Яхшиликков Ж.Й., Муҳаммадиев Н.Е. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. –Тошкент: Чўлпон НМИУ, 2018. – 539 б.
7. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий баркамол ёшлар – бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал қилувчи кучидир // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж. 1. –Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б. 507-510.